

ТВОРЧЕСКИЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАГИСТРАНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ МАГИСТРАНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Курбонова Г.М

к.п.н., доцент ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679061>

Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие методологической культуры студентов и магистрантов в современной образовательной системе. В ходе исследования проанализированы различные точки зрения на понятие «методологическая культура» и уделено особое внимание формированию этой культуры в учебной и практической сферах. В статье также аргументировано, что проведение научно-исследовательской работы является ключевым инструментом повышения качества профессиональной подготовки магистрантов в вузе.

Ключевые слова: методологическая культура, характеристики методологической культуры, уровни развития методологической культуры магистранта.

В настоящее время в Узбекистане формируется образовательная система, ориентированная на включение в мировое образовательное пространство. Основной целью государственной образовательной политики является создание условий для достижения нового уровня образования, соответствующего актуальным и перспективным потребностям современного общества. В контексте модернизации образования и разносторонней профессиональной деятельности, ключевым качеством становится методологическая культура. Формирование высокого уровня методологической культуры у студентов, способствующей их профессиональному росту и саморазвитию, становится важным заданием высших образовательных учреждений. В этой связи возникает вопрос о сущности методологической культуры будущих учителей.

Цель исследования – на основе анализа научно-педагогической литературы выявить основные характеристики понятия «методологическая культура будущего учителя».

Методы исследования – теоретические (анализ научно-педагогической литературы по проблеме, сравнение, обобщение), эмпирические (анкетирование, наблюдение).

Результаты исследования. Формирование методологической культуры будущего учителя – выпускника педагогической магистратуры выдвигается в ряд актуальных задач системы педагогической магистратуры. Решение этой задачи, как отражено в анализе образовательной программы по направлению «Педагогическое образование», закреплено в нормативных документах. Они предусматривают изучение соответствующих теоретических курсов (например, «Методология и методы научных исследований» и др.) и освоение практических навыков. Тем не менее, в процессе обучения возникают определенные трудности, обусловленные неоднозначностью научных представлений о содержании понятия «методологическая культура».

Впервые термин «методологическая культура» был представлен в педагогической науке В.В.Краевским, который выделил в его структуре ключевые элементы: способность к научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению форм и методов научного познания, а также умение анализировать ход и результаты собственной научной деятельности (методологическая рефлексия). Следует подчеркнуть, что по мнению

В.В.Краевского, методологическая культура неотъемлема не только для исследователей, занимающихся научной деятельностью, но также является важной характеристикой для учителей, чья работа невозможна без размышлений о собственной деятельности и рефлексии. Дело в том, что в реальной образовательной практике (в классе, на дополнительных занятиях, во внешкольной деятельности) постоянно возникают неожиданные ситуации, разрешение которых нельзя откладывать. Следовательно, педагог должен быть готов к оперативному принятию решений. Эти решения требуют объективности и обоснованности, поскольку иначе неизбежны конфликты. Умение оценивать ситуацию по внешним признакам, выявлять противоречия, лежащие в основе проблем, формулировать предположения о возможных путях разрешения – все это способствует эффективному решению сложных педагогических ситуаций.

Креативное применение методов и форм научного познания для улучшения образовательного процесса является проявлением стремления методологического знания проникнуть в сферу педагогики из области науки.

По мнению Г.Х.Валеева, методологическая культура представляет собой способность самостоятельно проводить сравнения, анализировать различные точки зрения, выявлять собственную позицию, научно обосновывать ее и квалифицированно защищать. Кроме того, к методологической культуре относятся такие навыки, как проектирование образовательного процесса, способность осознанно формулировать и творчески решать задачи и многое другое. В рамках нашего исследования мы придерживаемся взгляда А.М.Новикова, который определяет методологию как учение об организации деятельности.

Методологическая культура в данном контексте представляет собой комплекс знаний, умений и навыков, связанных с организацией разнообразных видов деятельности (например, научно-исследовательской, педагогической, учебной, игровой и др.). Когда речь идет об учителе, особое внимание уделяется практической и научно-педагогической деятельности. Можно рассматривать методологическую культуру как часть научной области, такой как методология педагогики. Таким образом, методологическая культура представляет собой общественное научное знание, отражающее уровень развития науки на конкретном историческом этапе. В то же время, она может быть воспринята как субъективное явление, являющееся свойством индивида – исследователя или педагога. Очевидно, что формирование методологической культуры будущего педагога зависит от его освоения методологических знаний в области педагогики и от условий, предоставленных в процессе его профессиональной подготовки.

Владение методологической культурой учителя подразумевает, прежде всего, наличие у него глубоких знаний в области методологии педагогики. Во-вторых, это включает сформированные навыки применения методологического знания в процессе проектирования, реализации и контроля результатов педагогической деятельности. Только осознанное усвоение этих компонентов методологической культуры является необходимой предпосылкой для успешной организации педагогической работы, раскрытия и воплощения творческого потенциала учителя, а также для развития продуктивного мышления учеников.

Интегральным показателем сформированности методологической культуры ученого-педагога служит степень развития его исследовательской компетентности. Эта компетентность представляет собой готовность и способность личности к проведению исследовательской работы, основанной на целенаправленном использовании личностно-

осмысленных знаний и исследовательских навыков для решения теоретических и практических задач в области образования. Процесс формирования исследовательской компетентности, как педагогического явления, происходит поэтапно, и в данном контексте ***мы выделяем три уровня ее развития у магистрантов.***

Низкий уровень характеризуется тем, что у магистрантов присутствуют ограниченные знания в области методологии и методов организации и проведения педагогических исследований. Они обладают навыками применения отдельных методов исследования для решения конкретных практических задач в области образования. Также характерно для этого уровня формулирование задач исследования и их решение с использованием эмпирических методов (наблюдение, анкетирование, эксперимент) и теоретических методов (анализ, синтез, сравнение и др.).

Средний уровень развития методологической культуры предполагает у магистрантов наличие системы знаний в области методологии, а также умение комплексно применять несколько различных методик. На данном этапе магистранты, основываясь на принципах научного исследования, способны обоснованно формулировать гипотезы и разрабатывать методы доказательства гипотезы через проведение экспериментальных исследований.

Высокий уровень развития методологической культуры магистранта характеризуется восприятием методологии как неотъемлемой ценности для педагога-исследователя. На данном уровне у обучающихся сформирована не только система знаний и навыков в области методологии педагогики, но и способность уверенно ориентироваться в методологических принципах, методах и приемах. Они могут осознанно выбирать соответствующие методологические подходы, учитывая конкретные задачи, с которыми они сталкиваются.

Основным фактором в развитии методологической культуры студентов магистратуры в области педагогического образования является научно-исследовательская деятельность, которая осваивается как в рамках аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной научно-исследовательской работы как в учебном классе, так и вне его. Включение научно-исследовательской работы студентов в структуру учебного процесса предполагает различные виды их активности, такие как изучение теоретических основ методики планирования и проведения научных исследований, организация научных экспериментов, обработка научных данных и др. Кроме того, студенты занимаются подготовкой рефератов, выполнением мини-исследований, курсовых и дипломных проектов, а также представлением своих научных результатов на конференциях и публикациями. Такой внедренный учебно-научный процесс служит фундаментом для формирования будущего специалиста.

Отчетливым показателем уровня развития методологической культуры магистранта выступают его научные труды – тезисы, статьи и другие. Оценка качества этих работ проводится на основе нескольких критериев, таких как актуальность выбранной темы, обоснованность предлагаемых решений (как в теоретическом, так и в экспериментальном плане), соблюдение стандартов логики и стиля изложения.

Таким образом, понятие методологической культуры находит свое выражение в комплексе характеристик, которые отражают важнейшие этапы проектирования, реализации и оценки эффективности научно-исследовательской работы. Методологическая культура способна формироваться на различных уровнях, включая три основных

(начальный, средний и высокий). Каждый из этих уровней отличается степенью осознанности и полнотой владения магистрантом ключевыми аспектами данного понятия.

REFERENCES

1. Валеев Г.Х. Формирование методологической культуры учителя-исследователя: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Башкирия, 2001. – 37 с.
2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2006. – 176 с.
3. Ибрагимов Г.И. Вопросы методологии в учебниках по педагогике // Педагогика. – Т., 2019. – № 1. – С. 3-12.
4. Казанцев С.Я. Методологическая культура студентов в условиях фундаментализации обучения // Педагогическое образование и наука. – М., 2001. – № 3. – С. 9-14.